

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM PROJETOS DE ASSENTAMENTO RURAL: A IMPORTÂNCIA DO GEORREFERENCIAMENTO

BEATRIZ RAMOS BARBOSA³

MÁRCIO COSTA^{2,3}

TCHOYA GARDENAL FINA DO NASCIMENTO¹

NADYA KALACHE¹

CAROLINA LINO MARTINS¹

KASSIA TONHEIRO RODRIGUES¹

JOÃO BATISTA SARMENTO DOS SANTOS NETO¹

GILSON GONÇALVES DA SILVA LIBÓRIO⁴

1. Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia - FAENG, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS - Campo grande - MS
2. Departamento de Transportes e Geomática - DTG, Universidade Federal do Piauí - UFPI
3. Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC
4. Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

beatriz.barbosa@fapec.org, marcio.costa@ufpi.edu.br, tchoya.fina@ufms.br, saulo.moreira@ufms.br, nadya.kalache@ufms.br, carolina.lino@ufms.br, kassia.rodrigues@ufms.br, joao.sarmento@ufms.br, Gilson.silva@incra.gov.br

RESUMO – O presente Trabalho tem como objetivo apresentar os resultados dos processos de execução do Modal Contratual TED - Termo de Execução Descentralizada nº 017/2021 entre a unidade descentralizadora e responsável: Instituto de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, Superintendência Regional – SR do Oeste do Estado do Pará, e a unidade descentralizada: Fundação de Apoio à Pesquisa e a Cultura – FAPEC, vinculada a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que objetivou o estabelecimento de cooperação técnica por meio de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e realização de serviços visando desenvolver processos inovadores e georreferenciar lotes e perímetro em Projeto de Assentamento Federais do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA no estado do Pará. utilizou-se o PA Santa Cruz para evidenciar os ajustes cartográficos e quantitativos no Acervo Fundiário e Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF/ INCRA, bem como a importância do georreferenciamento no processo de regularização fundiária em áreas destinadas a reforma agrária entregando em um ano e seis meses de execução 6.002 (seis mil e dois) lotes e 19.797,694 km (dezenove mil quilômetros setecentos e noventa e sete metros e seiscentos e noventa e quatro centímetros) georreferenciados.

ABSTRACT – This work aims to present the results of the execution processes of the TED Contractual Modal - Decentralized Execution Term No. 017/2021 between the decentralizing and responsible unit: Institute of Colonization and Agrarian Reform - INCRA, Regional Superintendence - SR of the West of the State of Pará, and the decentralized unit: Foundation for Support to Research and Culture - FAPEC, linked to the Federal University of Mato Grosso do Sul, which aimed to establish technical cooperation through applied research, technological extension and provision of services aimed at developing innovative processes and georeferencing lots and perimeters in Federal Settlement Projects of the National Agrarian Reform Program - PNRA in the state of Pará. The Santa Cruz PA was used to highlight the cartographic and quantitative adjustments in the Land Collection and Land Management System - SIGEF / INCRA, as well as the importance of georeferencing in the land regularization process in areas destined for agrarian reform, delivering in one year and six months of execution 6,002 (six thousand and two) lots and 19,797.694 km (nineteen thousand kilometers, seven hundred and ninety-seven meters and six hundred and ninety-four centimeters) georeferenced.

1 INTRODUÇÃO

A estrutura de formação do território brasileiro desde as primeiras concessões de terra no período imperial, onde as capitâneas hereditárias possuíam soberania sobre imensidões de áreas, e posteriormente definido como marco para comprovação de domínio o regime sesmario, a construção das propriedades privadas da terra foi marcada em favor das elites rurais (ZENERATTI, 2021). Isso significa que para aquisição de terras o requerente deveria possuir não somente

influência política, mas poder econômico para exploração de acordo com os parâmetros da época, sendo majoritariamente definido por trabalho escravo (ZENERATTI, 2021). O Processo de consolidação da propriedade privada iniciou-se legalmente com a Lei de Terras (Lei nº 601) de 1850, e somente em 1964, com o Estatuto da Terra (Lei nº 4.504), pôde-se mudar a lógica de acesso a partir das políticas de Reforma Agrária (MARTINS, 2010 *apud* ZENERATTI, 2021, p. 565). Porém o cenário descrito em lei evidenciou-se totalmente oposto devido ao regime militar, isto é, o direito à propriedade continuou atendendo aqueles favorecidos de poder aquisitivo para obtê-la.

Os debates da questão agrária regressaram apenas com a Constituição de 1988, que estabeleceu os requisitos para o cumprimento da função social e ambiental da propriedade, já descrito no Estatuto da Terra, mas totalmente ignorado nas intervenções agrárias do regime militar (DELGADO, 2014). Em contrapartida, David et al., 1997 afirma que a política governamental atende apenas parcialmente às demandas, o que acaba em processos violentos de conflitos agrários. Deste modo, a ocupação de terras e ineficiência de políticas de reforma agrária transformam-se em mazelas no campo, para aqueles desfavorecidos de acesso a estes processos.

No Brasil, o eixo temático sobre as pautas da reforma agrária têm sido objetos de grandes lutas sociais e debatidas frequentemente tanto na comunidade acadêmica com contribuições pertinentes objetivando apresentar dados de caráter quantitativo e qualitativo junto a possíveis propostas e projetos de amparo para o real conhecimento das condições agrárias no país, quanto em meio governamental, entre os entes federativos buscando criar estratégias, leis, e instruções normativas que garantam o ordenamento do território rural de forma sustentável e igualitária. Corroborando com o entendimento, David et al., 1997 descreve que o programa de reforma agrária deve ser pensado não somente como meio de sobrevivência das famílias, mas principalmente como fonte geradora de excedentes que assegurem novos investimentos e permitam a ampliação da produção e da produtividade da agricultura brasileira.

Visando como estratégia para sanar o cenário social encontrado no campo a mais de um século, a lei 8.629/1993 define que as terras rurais de domínio da União, dos Estados e dos Municípios ficam destinadas, preferencialmente, à execução de planos de reforma agrária Brasil (1993). Sendo assim, a consolidação dos projetos de assentamento para integrantes dos programas, permitiu a concessão de direito a propriedades rurais a partir da instalação de investimentos de crédito e benefícios, bem como a outorga do instrumento definitivo de titulação ou Concessão de Direito Real de Uso - CDRU. Todavia, para que a área destinada possa ser ocupada, o indivíduo precisa se enquadrar no perfil de beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela lei Brasil (1993). Na conjuntura atual, procedimentos de atualizações para enquadro de perfil do beneficiário são sancionados, cita-se as leis nº 11.952/2009, 13.465/20217 e 14.753/2023, ambas tratando sobre as regras para o procedimento de regularização fundiária para detentores de áreas destinadas à reforma agrária (TORRES, 2018).

Em questões regulamentares, as áreas consolidadas como Projeto de Assentamento são de responsabilidade do ente federativo que possui sua jurisdição. Ademais, devido a diversidade de características de cada região do país, desenvolveu-se a partir do PNRA classificações para definição do Projeto que será executado, conforme as especificações locais, de modo que as políticas de desenvolvimento sustentável sejam atendidas, conforme o Art. 17 da lei 8.629/1993, nos projetos criados será elaborado Plano de Desenvolvimento de Assentamento - PDA, que orientará a fixação de normas técnicas para a sua implantação e os respectivos investimentos.

O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, é o principal órgão responsável pela gestão e desenvolvimento de terras no país, sendo incumbido de identificar, quantificar e aplicar as Instruções Normativas e procedimentos pertinentes às leis de reforma agrária. Cabe ao órgão consolidar as áreas destinadas, cadastrar o beneficiário e fiscalizar os projetos de assentamento para que não ocorra impasses durante o processo de legalização. Tratando sobre a consolidação de um Projeto de Assentamento - PA, faz-se necessário o entendimento quanto à divergência no processo de regulamentação destas áreas, haja vista, as legislações são aplicadas especificamente para espaços anteriormente identificado o descumprimento da função social, para um território de pretensão à reforma agrária Torres (2018).

Nesse contexto, torna-se fundamental o conhecimento do espaço predominantemente destinado a Projetos de Assentamento, não somente as suas características sociais, mas também os seus limites, fronteiras e confrontações existentes. Para isso, o INCRA conta com a aplicação de geotecnologias e bancos digitais para obter o maior número de dados possíveis quanto à delimitação perimétrica, números de lotes, servidões ambientais, identificação de rodovias e benfeitorias que compõem o PA. Em função da vasta demanda de regularização fundiária nas áreas de reforma agrária, surgiu um grande quantitativo de projetos de assentamento sem fonte de dados precisos e atualizadas nos bancos de controle e sistemas existentes no órgão. Corroborando com o ponto de vista, David, 1997 afirma que a ausência de dados confiáveis sobre este assunto limita o debate democrático e a falta de informações suficientes conduz a tomada de decisões muitas vezes equivocadas.

Para tais demandas, nota-se a necessidade de surgimento de planos para sanar o grande quantitativo de informações a serem coletadas, haja vista, os meios tradicionais de administração e gestão encontram-se em sobrecarga ou ausência quantitativos de servidores públicos para estes serviços Torres (2018). Diante dos fatos, surge a manutenção na administração pública para a execução de suas atribuições. Pondo em evidência o déficit em atender as reivindicações agrárias, devido o extenso espaço geográfico brasileiro, vem à tona a necessidade de o estado projetar novas estratégias

de modelagens contratuais para intensificar o fluxo de movimentações processuais de modo eficiente e transparente (SILVA, 2018). As atualizações de modelos contratuais segundo Silva (2018) são regidas desde contratos administrativos tradicionais, embasado pela lei de licitações (Lei nº 14.770/2023), até os convênios, consórcios, parcerias público-privada, termos de cooperação, contrato de repasse, Termo de Execução Descentralizada (TED), entre outros.

O Termo de Execução Descentralizada – TED é uma forma de contratação e repasse financeiro entre órgãos e entidades públicas que fazem parte do orçamento fiscal e seguridade social da União, possui como diretrizes a realização de metas definidas por demandas de interesse de ambos os órgãos envolvidos, classificados como órgão descentralizador e órgão descentralizado (SILVA, 2018).

Direcionando a temática de regularização fundiária em áreas destinadas à reforma agrária e o modelo contratual denominado Termo de Execução Descentralizada – TED, este trabalho objetiva apresentar os resultados e benefício obtidos na execução do TED nº 17/2021 entre a unidade descentralizadora e responsável: Instituto de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, Superintendência Regional – SR do Oeste do Estado do Pará, e a unidade descentralizada: Fundação de Apoio à Pesquisa e a Cultura – FAPEC, vinculada a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que objetivou o estabelecimento de cooperação técnica por meio de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e realização de serviços visando desenvolver processos inovadores e georreferenciar lotes e perímetro em Projeto de Assentamento Federais do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA no estado do Pará. Sendo selecionado para desenvolvimento de resultados o PA Santa Cruz localizado no município de Aveiro, região oeste do estado, apresentando o georreferenciamento de 385 lotes a partir dos métodos de posicionamento embasados através das normativas do Manual Técnico de Georreferenciamento de Imóveis Rurais – INCRA dez/2022, atualizando a base cartográfica em acervo fundiário INCRA devido a inexistência de projeto de parcelamento em sua totalidade perimétrica.

2 METODOLOGIA

Diante do Processo de Regularização Fundiária em áreas de reforma Agrária o georreferenciamento é fundamental para a determinação das divisas e quantificações de parcelas existentes no projeto de assentamento, sem a descrição perimétrica precisa das parcelas a serem regularizadas o processo torna-se nulo, impossibilitando a continuidade das demais etapas e benefício fornecidos pelo INCRA (figura 3).

Quanto aos benefícios, o cumprimento da Lei 8.629/1993, e diretrizes da Lei 14.757/2023 são obrigatórios. Ao entrar na Relação de Beneficiários do INCRA o ocupante tem direito em obter um título de terra sob condições resolutivas de até dois módulos fiscais do município residente, ou em casos excepcionais a Certidão de Direito Real de Uso – CDRU, deixando-os hábeis a adquirir os benefícios de Fomentos e Programas Nacionais de Agricultura Familiar – PRONAF BRASIL (2023) (figura1).

Figura 1 – Importância do Georreferenciamento no processo de regularização Fundiária em áreas de Reforma Agrária.

Fonte: Os Autores (2025).

2.1 Apresentação do objeto de estudo

De acordo com a Diretoria de Obtenção de Terras do Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA (2025), a Superintendência Regional - SR do Oeste do Pará, do Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA possui o total de 248 Projetos de Assentamento, totalizando a área de 14.667.665,966 hectares, e 79.326 famílias assentadas em torno dos municípios que possui jurisdição.

Deste modo, segue a representação cartográfica, dos Projetos de Assentamento que compõem a modelagem de contrato:

Figura 2 – Mapa de localização dos Projetos de Assentamento.

Fonte: Os autores (2025).

Para o desenvolvimento do TED nº 17/2021 foram selecionados 22 Projetos de Assentamento (tabela 1) subdividindo-se em 9 grupos de execução

Tabela 1 – Projetos de Assentamento selecionados (TED nº17/2021).

Grupo/Empresa	P.A	Nº de lotes	Área (ha)	Perímetro (m)
G1/E1	Rio Cupari	380	36721,5694	1098363,076
	Santa Cruz	300	21959,9315	787550,0061
	Rio Bonito	120	8577,2399	372320,229
G2/E2	Jacaré	280	27350,863	790008,8489
	Ypiranga	320	42178,7838	1026634,235
G3/E1	Pilão Poente II e III	1150	83915,1809	1720267,399
	Mata Preta	170	12189,6586	437141,8662

Grupo/Empresa	P.A	Nº de lotes	Área (ha)	Perímetro (m)
G1/E1	Rio Cupari	380	36721,5694	1098363,076
	Santa Cruz	300	21959,9315	787550,0061
	Rio Bonito	120	8577,2399	372320,229
G2/E2	Jacaré	280	27350,863	790008,8489
	Virola Jatobá	180	41645,9619	1529897,087
G4/E3	Laranjal	188	12725,4088	523461,3523
	Penetecaua	290	22744,7941	1131381,144
G5/E1	Tutuí Norte	341	24558,4395	967057,7949
	Tutuí Sul	200	20320,8831	564582,6343
	Rio Do Peixe	260	25696,6164	774696,8829
G6/E3	Placas	344	28677,147	737322,6367
	Corta Corda	468	78294,1746	1983443,784
G7/E4	Tapera Velha	162	12638,1032	540404,7653
	Campos Do Popó	185	8072,0356	409567,4028
	Campos De Pilar	85	3642,4133	310206,0251
	Ituquí	217	16113,9165	778870,9321
G8/E1	Novo Horizonte	149	11021,9673	521439,0552
	Moju I E II	1590	134927,3133	2268378,552
G9/E4	Cruzeirão	450	44402,1364	879215,1659

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Formalização do Termo de Execução Descentralizada – TED e Contratação das Empresas

O Termo de Execução Descentralizada - TED nº 17/2021, possui como unidade descentralizadora e responsável: Instituto de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, Superintendência Regional – SR do Oeste do Estado do Pará, e a unidade descentralizada: Fundação de Apoio à Pesquisa e a Cultura – FAPEC, vinculada a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul.

A partir da seleção dos 22 Projetos de Assentamento (tabela 1), tornou-se público por meio do setor de licitação, que a FAPEC através da modalidade Pregão, na forma Eletrônica nº 36/2023 objetivou contratar empresas especializadas para a realização de serviços de anteprojeto, implantação, demarcação, parcelamento, georreferenciamento e certificação de imóveis rurais da União destinados a reforma agrária no estado do Pará. Deste modo, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril de 2018, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, foram formalizadas a contratação de 4 (quatro) empresas especializadas, e subdivididas de acordo com os grupos de execução dos Projetos de Assentamento (tabela 1).

As atividades iniciaram com as emissões das Autorizações de Fornecimento de cada contratada no mês de fevereiro de 2024 e possui o prazo de vigência de contrato até julho de 2025. Conforme o Edital do Processo Administrativo nº 306/2023, anexo I – Termo de Referência, o desenvolvimento do trabalho foi definido em fases que destinavam as etapas do serviço de georreferenciamento dos lotes:

2.2.1 Fase 1 - Planejamento/Anteprojeto

Etapa de mobilização de recursos humanos para os Projetos de Assentamento, e momento de alinhamento, reconhecimento de área e elaboração dos Anteprojetos de Parcelamento, quando necessário. Vale ressaltar, que as bases cartográficas de dados referente ao número lotes existentes no Projeto de Assentamento, foram fornecidas pelo INCRA, a partir de projetos de demarcações antigas, Projetos de Criação ou Parcelamento elaborados pela instituição, arquivos vetoriais em formato CAD e shape, planta e memoriais descritivos em formato pdf e relação de beneficiários dos PAs.

Consequentemente, os anteprojetos elaborados pelas contratadas foram submetidos à análise e posterior aprovação para início da demarcação.

2.2.2 Fase 2 – Trabalho de Campo

Etapa de medição in loco dos lotes e perímetro dos Assentamentos e cadastro dos detentores ocupantes das parcelas para inserção do georreferenciamento no Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF. Esta fase é regida pelos métodos de posicionamento e precisões estabelecidas pelo Manual Técnico de Georreferenciamento de Imóveis Rurais - INCRA 2ª edição/2022, e obrigatoriamente estabeleceu a implantação de marcos geodésicos do tipo M para demarcação das divisas e servidões públicas existentes na área do PA, a partir do método de posicionamento adequado para o tipo de limite rastreado.

2.2.3 Fase 3 - Trabalho de Escritório/Documentação

Fase final de processamento dos dados de levantamento, entrega das peças técnicas de georreferenciamento a contratante, conforme modelo apresentado em Termo de Referência do TED 017/2021 e submissão das parcelas e perímetro no SIGEF. Por fim, iniciou-se o controle de fiscalização dos dados disponibilizados.

2.3 Fiscalização da Execução e Aprovação no Sistema de Gestão Fundiária – SIGEF

A fiscalização dos contratos consiste na verificação e controle das conformidades da prestação de serviço, materiais, técnicas e equipamentos adequados para o desenvolvimento das atividades. Dessa maneira, cabe ao fiscal de georreferenciamento assegurar o perfeito cumprimento da execução dos contratos em conformidade às Leis, Instituições Normativas e Termo de Referência que contemplam o TED nº 17/2021. Para vistoria do contrato, os serviços estão divididos em fases, seguindo uma sistemática técnica, para melhor execução conforme as etapas de Mobilização, Planejamento, Fiscalização em Campo, Fiscalização em Escritório e Aprovação do produto. Na figura 1, evidencia-se o momento de mobilização nas comunidades que serão beneficiadas com a execução do georreferenciamento e o método de verificação dos vértices implantados em campo para futuros reprocessamentos e cálculos de discrepâncias entre as coordenadas apresentadas pela contratada e pós processada novamente pela fiscalização.

Figura 3 – Etapa de Mobilização no PA Corta Corda (à esquerda) e Verificação da realidade física (à direita)

Fonte: Os autores (2025).

3 RESULTADOS

3.1 Ajuste Quantitativo

Ao iniciar as etapas de execução do modal contratual mencionado os 22 (vinte e dois) assentamentos possuíam apenas o Projeto de Parcelamento conforme o projeto de criação do PA e demarcações executadas pelo INCRA, na maioria dos casos, não atingindo a precisão de acordo com os manuais técnicos vigentes e em desconformidade com as ocupações in loco dos beneficiários. Deste modo, o TED 017/2021 objetiva ajustar a bases cartográficas de referência, a partir da submissão das parcelas georreferenciadas no SIGEF/INCRA, análise de peças técnicas conforme Termo de Referência e posterior aprovação e validação de dados, adequando de acordo com as precisões do 3º Manual Técnico de Georreferenciamento de Imóveis Rurais (dez/2022), de 0,5 centímetros para marcos rastreados e implantados.

Após a execução do georreferenciamento e inserção das parcelas no Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF, a base de dados pôde passar pelo processo de Fiscalização para os devidos ajustes, caso necessário, para posterior aprovação mediante Análise de Peças Técnicas e arquivos de processamento entregues para vistoria conforme (Tabela 1).

Tabela 2 - ajuste de base cartográfica INCRA a partir do Georreferenciamento do TED 017/2021.

Grupo/Empresa	P.A	Demarcação e Proj de Parcelamento			Georreferenciamento			Ajustes		
		Nº de lotes	Área (ha)	Perímetro (km)	Nº de lotes	Área (ha)	Perímetro (km)	Nº de lotes	Área (ha)	Perímetro (km)
G1/E1	Rio Cupari	380	36721,57	1098,36	408	36.384	1.294,57	28	-337,57	196,21
	Santa Cruz	300	21959,93	787,55	385	22.998	1.003,24	85	1.038,07	215,69
	Rio Bonito	120	8577,24	372,32	104	8.562	412,25	-16	-15,24	39,93
G2/E2	Jacaré	280	27350,86	7900,08	268		939,44			
	Ypiranga	320	42178,78	1026,63	402		1.464,60	82		437,97
	Pilão Poente II	1150	83915,18	1720,26	1.498	86.046	260,48		2.130,82	
G3/E1	Mata Preta	170	12189,66	437,14	260	12.093	580,56	90	-96,66	146,31
	Virola Jatobá	180	41645,96	1529,90	160	41.658	168,66	-20	12,04	-1.529,90
G4/E3	Laranjal	188	12725,41	523,46	216	14.462	593,82	28	1.736,59	70,36
	Penetecaua	290	22744,79	1131,38	303		991,67	13		-139,71
G5/E1	Tutuí Norte	341	24558,44	967,06	343	24.601	1.287,93	2	42,56	320,87
	Tutuí Sul	200	20320,88	564,58	151	24.601	575,37	-49	4.280,12	10,79
	Rio Do Peixe	260	25696,62	774,70	293	8.561	1.077,58	33		302,88
G6/E3	Placas	344	28677,15	737,32	291	25.113	1.009,36	-53	-3.564,15	272,04
	Corta Corda	468	78294,17	1983,44	624		1.999,11	156		15,67

***I Congresso Internacional de Regularização Fundiária &
VIII Simpósio Brasileiro de Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação*** Recife - PE, 23-25 de Setembro de 2025.

	Tapera Velha	162	12638,10	540,40			Em andamento			
	Campos Do Popó	185	8072,04	409,57			Em andamento			
G7/E4	Campos De Pilar	85	3642,41	310,21			Em andamento			
	Ituquí	217	16113,92	778,87	296	15.966	617,058	79	-147,92	-161,81
	Novo Horizonte	149	11021,97	521,44			Em andamento			
G8/E1	Moju I E II	1590	134927,31	2268,38			5.522,00			3.253,62
G9/E4	Cruzeirão	450	44402,14	879,22			Em andamento			
	SOMATÓRIO				6002		19.797,694			

Fonte: FAPEC (2025).

3.2 Ajuste na Base Cartográfica do Acervo Fundiário INCRA

Além dos ajustes quantitativos, as feições encaminhadas para o acervo fundiário INCRA foram atualizadas, atribuindo ao banco de dados as informações das parcelas georreferenciadas como as descrições dos detentores identificados in loco, a gleba federal onde se situa o Projeto de Assentamento, as áreas de unidades de conservação e territórios de comunidades tradicionais que os confinam, bem como os atos registrais existentes no perímetro da área demarcada. Ademais, detectou-se também, parcelas sem ocupação, podendo quantificar o número de lotes sem ocupantes, para futuros cadastros de beneficiários no perímetro do território destinado a reforma agrária.

Ao iniciar o processo demarcatório, utilizou-se Anteprojetos e Projetos de Parcelamentos dos 22 Projetos de Assentamento, fornecidos pelo INCRA, deste modo, conforme o Termo de Referência do Modal contratual, o executante deveria obedecer aos limites, Ângulos e distâncias das parcelas determinadas pela instituição por meio dos fornecidos conforme o item 2.2.1, porém, em casos de divergência in loco, submeter o georreferenciamento a análise e aprovação. Diante do exposto, a (figura 2) destaca o ajuste no acervo fundiário e determinação de projeto conforme ocupação do PA Santa Cruz, participante do TED 017/2021, localizado no município de Aveiro-PA.

Figura 4 – Ajuste de feições no acervo fundiário INCRA, PA Santa Cruz.

Fonte: Os autores (2025).

3.3 Benefício para os Beneficiários da Reforma Agrária após a execução do TED 017/2021

Com a implantação do Modal Contratual TED – 017/2021 possibilitou-se grandes avanços nos processos demarcatórios dos 22 Projetos de Assentamentos da Superintendência Regional do Oeste do estado do Pará, no Período de um ano e seis meses foram finalizados 15 assentamento (tabela 2), sendo entregues ao INCRA e inseridos no Sistema de Gestão Fundiária 6.002 lotes georreferenciados para compor o banco de dados de parcelas/lotes destinados a reforma agrária.

As parcelas submetidas no SIGEF servirão como subsídio para a realização de mais umas das etapas de regularização fundiária em áreas de assentamento. A supervisão ocupacional, é a etapa de fiscalização executada pelo INCRA para as devidas comprovações legais que o ocupante atende os requisitos e se enquadrará como beneficiário da reforma agrária, para consolidação da etapa de legitimação fundiária em áreas de assentamento (figura 1).

4 CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo descrever as etapas do processo de Modal Contratual TED – Termo de Execução Descentralizada nº 017/2021 2021 entre a unidade descentralizadora e responsável: Instituto de Colonização e Reforma Agrária- INCRA, Superintendência Regional – SR do Oeste do Estado do Pará, e a unidade descentralizada: Fundação de Apoio à Pesquisa e a Cultura – FAPEC, vinculada a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que objetivou o estabelecimento de cooperação técnica por meio de pesquisa aplicada, extensão tecnológica e realização de serviços visando desenvolver processos inovadores e georreferenciar lotes e perímetro em Projeto de Assentamento Federais do Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA no estado do Pará.

O desenvolvimento detalha a descrição dos processos de execução do planejamento até a execução, entrega e fiscalização dos 22 (vinte e dois) Projetos de Assentamentos selecionados para compor o Pregão na forma Eletrônica nº 36/2023. Para demonstração dos resultados utilizou-se o PA Santa Cruz para apresentar o ajuste no número de parcelas e feições no acervo fundiário do INCRA, bem como o a análise quantitativa dos resultados de um ano e seis meses de execução deste Modal.

Para Processos futuros, o TED validou-se como um instrumento de resultados relevantes no processo de Governança Territorial, proporcionando ao beneficiário da reforma agrária o direito a Regularização Fundiária Plena.

5 REFERÊNCIAS

BRASIL, **LEI Nº 8.629 de 25 de fevereiro de 1993**. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18629 . Acessado em Jun. de 2025.

BRASIL, **LEI Nº 11.992 de 27 de julho de 2009**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/111992.htm. Acessado em Jul. de 2025.

BRASIL, **LEI Nº 14.757 de 19 de dezembro de 2023**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14757.htm. Acessado em Jul. de 2025.

DELGADO, Andrea et al. **Model-driven management of BPMN-based business process families. Software and Systems Modeling**, v. 21, n. 6, p. 2517-2553, 2022.

DAVID, Maria Beatriz de Albuquerque; WANIEZ, Philippe; BRUSTLEIN, Violette. **Atlas dos beneficiários da reforma agrária. Estudos Avançados**, v. 11, p. 51-68, 1997.

DELGADO, Guilherme. **Questão agrária hoje**. Revista da ABRA, ano, v. 35, p. 27-40, 2014.

INCRA-SIPRA, **Relatório 227 de Projetos de Reforma Agrária Conforme Fases de Implementação**. p. 486-497, em 03 de Jun. de 2025. Disponível em <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/reforma-agraria/assentamentosgeral.pdf> Acessado em Jun. de 2025.

SILVA, Vania Menezes Pereira. **O termo de Execução Descentralizada (TED)**. Revista Obra Civis, v. 8 n. 1, p. 37-39, 2018.

TORRES, Mauricio. **Os Assentamentos Fantasmas e a Metafísica da Reforma Agrária: Análise da Relação Entre o Incra No Oeste Paraense, a Extração Ilegal de Madeira Ee os Números do II PNRA**. GEOgraphia, p. 205,2018.

ZENERATTI, Fábio Luiz. **O acesso à terra no Brasil: reforma agrária e regularização fundiária**. Revista Katálysis, v. 24, p. 564-575, 2021